

Карпов Володимир Анатолійович,
доцент кафедри економіки, права та
управління бізнесом Одеського
національного економічного
університету

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ПО ІНВЕСТИЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ У АГРОВОЛЬТАЦІ

Сучасний світ бізнесу агровольтаїці перебуває у стані постійної трансформації, спричиненої глобалізацією, цифровізацією та зростанням технологічної складності економічних процесів. Динамічні ринкові умови, інтенсивна конкуренція та поява нових моделей взаємодії між учасниками ринку вимагають від підприємців не лише глибокого розуміння власного продукту чи послуги, але й здатності чітко прогнозувати, планувати та коригувати стратегію розвитку бізнесу. У цих умовах ключову роль відіграє бізнес-план як стратегічний документ, що поєднує у собі фінансові розрахунки, маркетинговий аналіз, оцінку ризиків і бачення майбутнього розвитку підприємства. Він перетворюється на дієвий інструмент управління, який допомагає не лише сформулювати цілі, а й забезпечити послідовне їх досягнення у реальному ринковому середовищі.

З функціональної точки зору практично в економічних процесах використовується універсальне, спеціальне та спеціалізоване програмне забезпечення. До універсального програмного забезпечення відносять текстові редактори та електронні таблиці, як у рамках офісних пакетів (Microsoft Office), так і окремих, самостійних програм (PolyEdit, AbiWord). Спеціальне програмне забезпечення містить у собі насамперед різні статистичні програми (StatSoft Statistica) і використовується у рамках розрахунково-аналітичної діяльності. Що ж стосується спеціалізованого програмного забезпечення, то воно використовується, як у виробничій, так і у фінансово-інвестиційній діяльності суб'єктів господарювання [1].

Особливої уваги заслуговує тенденція впровадження штучного інтелекту у системи бізнес-планування. Алгоритми AI допомагають автоматично генерувати текстові описи, аналізувати ринкові тенденції, формувати фінансові прогнози та навіть пропонувати варіанти розвитку підприємства. Такі функції суттєво підвищують точність розрахунків, скорочують час підготовки бізнес-плану та дають змогу підприємцям зосередитися на стратегічних рішеннях, а не на технічних аспектах підготовки документації.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємств і ефективності передбачуваних інвестицій, як правило, потрібна група експертів, що володіють спеціальними знаннями в різних галузях економіки (маркетинг, фінансовий і управлінський облік, інвестиції, податкове планування). Такі кадри є у консалтингових фірм, які надають послуги підприємствам. Однак вартість цих послуг сьогодні багатьом підприємствам недоступна.

Тому єдиною можливістю, самотійно, розрахувати та проаналізувати інвестиційний проект, провести аналіз фінансово-господарчої діяльності для оцінки інвестиційної привабливості свого підприємства, розробити стратегічний план розвитку, за допомогою власних фахівців, є їхнє навчання сучасним методам інвестиційного проектування за рахунок використання спеціальних комп'ютерних програм.

Відтак, в наш час, розроблено достатньо багато програмних продуктів, що дозволяють прискорити інвестиційне проектування. До найбільш відомих відносяться продукти COMFAR, ASANA, LivePlan, Upmetrics, Bizplan, IdeaBuddy, Project Expert, ATREY, Energy Invest тощо [3].

Відомим програмним продуктом для проектування інвестиційних проектів є програма "COMFAR". Методичною основою даної програми є методика Організації з промислового розвитку ООН (так звана методика ЮНІДО). "COMFAR" являє собою програмний засіб для Windows. Система реалізована повністю англійською мовою, вихідні дані, опис і керівництво користувача також англійською. Для виключення можливостей несанкціонованого використання застосована апаратна захист у вигляді ключа. Останнім часом на сайті ЮНІДО з'явилася демонстраційна версія програми і ви можете з нею ознайомитися на сайті <http://www.unido.org/stdoc.cfm?did=50113>. [2]

LivePlan <https://startupsavant.com/liveplan-review> – це інструмент для бізнес-планування та фінансового прогнозування, що працює на базі штучного інтелекту (ШІ). Платформа може похвалитися низкою корисних інструментів, які дозволяють власникам бізнесу створювати бізнес-плани, підготувати інвестиційні звіти та зробити фінансові прогнози для зростання свого бізнесу – все в одній простій у використанні платформі [6].

Upmetrics <https://upmetrics.co> – інтуїтивний планувальник з AI-помічником. Upmetrics пропонує комплексне рішення для малих підприємств і стартапів, спрощуючи процес створення бізнес-планів, фінансових прогнозів та стратегічного планування. Платформа дозволяє підприємцям та командам працювати спільно над документами, ефективно координувати дії, відслідковувати виконання проектів та оперативно коригувати стратегії.

Bizplan <https://www.bizplan.com/start> – конструктор планів з акцентом на фандрайзинг. Bizplan – онлайн-платформа, що входить до екосистеми Startups.com і орієнтована на підтримку підприємців на всіх етапах створення та розвитку бізнесу. Програма поєднує інтуїтивний конструктор бізнес-планів, фінансові інструменти, навчальні матеріали та інтеграцію з платформою Fundable, що дозволяє презентувати проект потенційним інвесторам безпосередньо в онлайн-форматі [7].

IdeaBuddy <https://ideabuddy.com/> — комплексний інструмент для розробки та валідації бізнес-ідей. У сучасному динамічному бізнес-середовищі, де перевірка життєздатності ідеї є критичною перед початком інвестування, IdeaBuddy вирізняється як комплексна платформа для розробки, тестування та валідації бізнес-концепцій. На відміну від традиційних інструментів бізнес-планування, IdeaBuddy орієнтований на найраніші стадії створення бізнесу — від первинної ідеї до її перетворення в готовий до реалізації проект [8].

ASANA <https://asana.com/download> - управління проектами та завданнями. У сучасному світі віддаленої роботи та розподілених команд, коли координація проектів та завдань потребує високої чіткості та ефективності, Asana вирізняється як ефективний інструмент для організації робочих процесів [9].

Microsoft Office Project <https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/project/project-management> це професійна програма для управління проектами, що входить до сімейства Microsoft Office. Вона дозволяє створювати плани, розподіляти ресурси, відстежувати прогрес, аналізувати бюджети та використовувати діаграми Ганта для візуалізації критичних шляхів. Програма підходить як для індивідуальної, так і для командної роботи, пропонуючи як локальні, так і хмарні рішення.

Artemis <https://www.aisc.com/> - це рішення, що базується на використанні web- додатку і дозволяє компаніям застосувати спадний підхід до керування та оцінки інвестицій. Система Artemis допомагає зменшити випадки розтрачання ресурсів на ініціативи, що не мають великої значимості для компанії. Вона сприяє підвищенню управлінської дисципліни і поліпшенню обміну інформації між усіма рівнями компанії [10].

На жаль, вітчизняних програмах продуктів з якісним інтерфейсом та широким діапазоном інструментів планування та аналізу комерційних проектів дуже обмежено. Наведемо опис деяких із них.

Грант на власну справу <https://www.dcz.gov.ua/people/micro> - шаблон бізнес-плану для отримання гранту від Державної служби зайнятості (на прикладі програми «Власна справа» до Дія) включає резюме, опис ідеї, аналіз ринку, маркетинговий та фінансовий плани.

ATREY <https://www.blogbusiness.com.ua/primer-biznes-plana-s-raschetami/> - фінансова модель планування та аналізу підприємницьких проектів. Програма підготовлена вітчизняними енетузїастами з великим досвідом консультування бізнесу. ATREY є кульмінацією попередніх розробок. Програма реалізована в середовищі Excel, дуже велика за функціональним обсягом, має багато графічних інструментів аналізу проектів. В даний час остання версія програми розповсюджується безкоштовно. Інтерфейс програми досить важкий. Однак, автори підготували посібник для користувачів, який доступний на їхньому сайті.

Програма «Порівняння проектів» <http://dl.oneu.edu.ua/course/view.php?id=312> - учбова програма ОНЕУ для автоматизації розрахунків показників ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Програма «Порівняння проектів» дозволяє для певного структурованого набору грошового потоку розрахувати показники ефективності, побудувати криву ефективності проекту і порівняти два альтернативні проекти. Пакет складається з трьох файлів «NPV-1 проект», «NPV-2 проект» і «Крапка Фішера». Перший і другий файли абсолютно ідентичні по структурі і алгоритмам розрахунків, тому, якщо аналізується один проект, то одного файлу достатньо для аналізу показників ефективності проекту. При аналізі двох альтернативних проектів необхідний третій файл «Крапка Фішера», для які обидва файли є ввідними інформаційними файлами [4].

У 2025-2026 роках спеціалістами ОНЕУ спільно зі студентами було здійснено спробу підготувати програмний продукт для аналізу навчальних підприємницьких проектів для бакалаврів Одеського національного економічного університету. Робоча назва програми Project Efficiency. Ver.1. Програма підготовлена у середовищі Excel. Програма має всі основні вхідні та вихідні блоки для аналізу оцінки реалістичності реалізації підприємницького проекту. Обрій планування проекту складає 10 років. Проекти з меншим життєвим циклом під час заповнення вхідних форм заповнюються на необхідну кількість років, незаповнені роки ігноруються програмою при розрахунку. Project Efficiency. Ver.1. проходить тестування у навчальному процесі. Програма дотримується методики UNIDO.

Список використаних джерел

1. Проектний аналіз: навчальний посібник /за редакцією проф. Карпова В.А.). К.: Видавничий дім «Кондор». 2019. 320 с.
2. COMFAR III Expert. Версія для Windows. Руководство пользователя. ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization). 2003
3. Інформаційні системи у наукових дослідженнях (для аспірантів та студентів економічних спеціальностей): навчальний посібник – 2-е доповнене видання/за редакцією професора Карпова В. А. К.: Видавничий дім «Кондор». 2018. 200 с.
4. Карпов В.А. Методичні рекомендації щодо використання програми розрахунку критеріїв ефективності інвестиційних проектів «Розрахунок NPV», Вер. 2.0 у навчальному процесі (посібник користувача).- Од.: ОДЕУ. 2012. 24 с.
5. Карпов В.А., Маркітан О.С., Малишко В.С., Мацкул В.М. Методичні рекомендації щодо використання ПЕОМ у дипломних дослідженнях (для студентів спеціальності економіка підприємства всіх форм навчання). Одеса: ОДЕУ. Ротапрінт. 2006. 116с.
6. Огляд LivePlan 2026. URL: <https://startupsavant.com/liveplan-review/> (дата звернення 12.03.2025).
7. Build your empire on solid foundations. URL: <https://www.bizplan.com/start> (дата звернення 12.03.2025).
8. Bring your business idea to life. URL: <https://ideabuddy.com/> (дата звернення 12.03.2025).
9. Asana for desktop: a more focused experience. URL: <https://asana.com/download> (дата звернення 12.03.2025).
10. Meet the future of business software. URL: <https://www.aisc.com/> (дата звернення 12.03.2025).